

O'QITUVCHI KASBIY REFLEKSIYASINING PSIXOLOGIK TASNIFI

Xalikov A'zam Abdusalomovich

Nizomiy nomidagi TDPU professori, pedagogika fanlari doktori

Rezyume. Mazkur maqolada kasbiy refleksiyaning o'qituvchi pedagogik faoliyatining tarkibiy qismi va uning pedagogik mahoratini rivojlantirish asoslari sifatida qaralishi, kasbiy pedagogik faoliyatni o'qituvchining reflektiv pozitsiyasi nuqtai nazaridan yondashib psixologik tashxislash va tahlil qilish asosida yanada takomillashtirishning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Tayanch so'zlar: refleksiya, tashxis, pedagogik diagnostika, innovasion tafakkur, kasbiy refleksiya, psixologik tashxislash, korreksiyalash, reflektiv pozitsiya, professiogramma, analitik qobiliyatlar.

Rezume. This article highlights the importance of professional reflexion as a component of the pedagogical activity of the teacher and the basis for the development of his pedagogical skills, the importance of further improvement of professional pedagogical activity in the light of the teacher's reflexive viewpoint and analysis.

Key words: reflection, diagnosis, pedagogical diagnostics, professional refinement, psychological diagnosis, innovational mind, correction, reflexive position, professiogramma, analytical skills.

Резюме. В настоящей статье показано рассмотрение профессиональной рефлексии как составляющей педагогической деятельности учителя и основы развития его педагогического мастерства, значение дальнейшего совершенствования профессиональной педагогической деятельности на основе психологической диагностики и анализа с точки зрения рефлексивных позиций учителя.

Ключевые слова: рефлексия, диагностика, педагогическая диагностика, профессиональная рефлексия, психологическая диагностика, интериоризация, коррекция, рефлексивная позиция, аналитические способности.

Kirish

Jahonda ayni vaqtda xalqaro ilg'or tajribalar asosida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar pedagogik mahoratini rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi va pedagogik jarayonlarini takomillashtirish; pedagogik mahoratni rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish; kasbiy refleksiya, o'z-o'zini faollashtirish, nostandart pedagogik yechimlar, pedagogik mahorat bo'yicha tadqiqotlar hamda ko'p darajali ta'lim tizimlarida pedagogik mahoratni rivojlantirish dolzarb muammo sifatida e'tirof etilmoqda.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Mamlakatimiz Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalardan biri "pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish" ham eng muhim vazifalardan biri sifatida

e'tirof etilgan¹⁰⁵. Ushbu dolzarb muammolar bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini globallashtirish jarayoni talablari asosida takomillashtirish zaruriyatini vujudga keltirdi.

Pedagogik faoliyatda refleksiv jarayonlarni o'rganib ta'kidlash mumkinki, refleksiya nafaqat pedagogik faoliyatni rejalashtirish bilan bog'liq hodisa, balki refleksiya asosida kasbiy faoliyatni psixologik jihatdan optimallashtirish maqsadida ham qo'llanadi. Refleksiya – asrlar davomida o'qituvchining kasbiy faoliyatida to'planib kelingan tajribalarini tashxislab, uning xulq-atvori, mulqot madaniyati, tafakkurida yig'ilgan eski andozalarni, kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatini beradi. Refleksiyaning kasbiy qiyinchiliklarni yengishdagi rolini o'rgangan V. A. Metayevaning ishlari hozirgi kunning eng dolzarb tadqiqotlaridan biri sanaladi. Olima refleksiyaning rivojlanganlik darajasi «o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi qiyinchiliklarni psixologik tashxislash asosida samarali hal qilish» pedagogik mahorat natijasida muvaffaqiyatlarga erishishiga zamin yaratadi, degan xulosaga keladi¹⁰⁶.

Ilmiy adabiyotlarda olimlar kasbiy refleksiyani o'qituvchi pedagogik faoliyatining tarkibiy qismi va uning pedagogik mahoratini rivojlantirish asoslari sifatida qarashadi va qayd qiluvchi eksperiment natijalari kasbiy refleksiyani rivojlantirish usullarini izlash zaruriyati mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli olimlar ilmiy tadqiqotlarda tashxis (diagnostika) va tashxislash (diagnozlash) to'g'risida ham munozaralar qilishadi¹⁰⁷.

Pedagogik kasbiy refleksiyani psixologik tashxislash, ya'ni diagnostika qilish bilishning alohida usuli sifatida qarash qabul qilingan (grekchadan tarjima qilganda, diagnosis – tanib olish demakdir¹⁰⁸). Biz psixologik tashxislash so'zining o'rniga psixologik diagnostika so'zini ishlatishni lozim topdik. Psixologik diagnostika mazmun va mohiyatiga qarab ko'plab funksiyalarni bajaradi.

ПСИХОЛОГИК РЕФЛЕКСИЯНИНГ ДИАГНОСТИК ФУНКСИЯЛАРИ

1. Психологик диагностикада рефлексиянинг таҳлилий функцияси.

2. Педагогикада рефлексив диагностик функциялар.

3. Психологик диагностикада рефлексив баҳолаш функцияси.

4. Психологик диагностикада рефлексив коррекцион функция.

5. Психологик диагностикада рефлексиянинг ориентацион функцияси.

1-chizma.

Psixologik diagnostikada refleksiyaning tahliliy vazifasi o'quv-tarbiya jarayonidagi yutuq va kamchiliklarning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini, ularning o'zaro bog'lanishlarini aniqlash va chora tadbirlar ishlab chiqishga qaratilgan.

¹⁰⁵ “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий услубий рисола. – 200 бет.

¹⁰⁶ **Метаева В. А.** Рефлексия и её роль в преодолении профессиональных затруднений педагога: Дис. канд. пед. наук – Екатеринбург, 1996.- С. 47 .

¹⁰⁷ Қаранг: Краткий психологический словарь /Ред – сост. **Л. А. Карпенко**; Под общ.ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Ростов – на – Дону.1998, -106, 137, 257. Ж.Пиаже. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. –Москва, 1969; **А. А. Леонтьев.** Деятельность. Сознание. Личность. – Москва, 1975.

¹⁰⁸ Краткий психологический словарь. /Ред. – сост. **Л. А. Карпенко**; Под общ. ред. **А. В. Петровского, М.Г.Ярошевского.** -Ростов- на –Дон. 1998.-286 б.

Pedagogik refleksiv diagnostik funksiyalar o'quvchining ta'lim olganligi, tarbiyalanganligi va rivojlanganligini aniqlash uchun qo'llaniladi, shuningdek, o'qituvchining ham kasbiy komponentlik darajasini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik diagnostikada refleksiv baholash funksiyasi ma'muriyat tomonidan olib borilib, alohida o'qituvchi yoki alohida o'quvchi faoliyatida erishgan yutuqlar va kamchiliklar yuzasidan sifat ko'rsatkichlarni miqdor jihatdan baholaydi.

Psixologik diagnostikaning refleksiv korreksion vazifasi o'quv – tarbiyaviy jarayonni o'qituvchining pedagogik faoliyati yuzasidan korreksiyalashni (rejalashtirilgan vazifalarni to'g'ri yo'naltirish) ta'minlaydi va o'qituvchining kasbiy psixologik jihatdan o'z – o'zini rivojlantirish hamda pedagogik mahoratini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

Psixologik diagnostikaning refleksiv oriyentasion (yo'nalishni aniqlash) funksiyasining maqsadi pedagogik jamoa va alohida o'qituvchilar faoliyatida mavjud bo'lgan muammolarni uzluksiz hal etishni muvofiqlashtirib borishdir. Psixologik diagnostikaning oriyentasion vazifasi natijalari haqidagi doimiy xabarlar tashxislanib informasion (axborot) tizimi ta'minlanadi.

Natija

Shu o'rinda diagnostika (tashxis) va diagnostikalash (tashxislash) tushunchalarining farqini aniqlash lozim. Diagnostikani soddalashtirilgan ko'rinishda «tashhisni aniqlash»¹⁰⁹ deb qarasaq, unda diagnostikalash (tashhislash) bu jarayonning tashxisni qo'yish metodlari yig'indisidir. Shu bois pedagogik faoliyatning o'ziga xos jihatlarini e'tiborga olib, uni o'rganishda diagnostikalash (tashxislash) terminini qo'llash o'rinliroq ko'rinadi. Umuman diagnostikalash terminini tashxislash deb atalsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

Psixologik tashxislash deganda pedagogik tizimni (shuningdek uning alohida tarkibiy qismlarini) tadqiq qilish metodlarining jamlanmasini tushunamiz, ulardan foydalanish samaradorligi ma'lum tashkiliy – pedagogik shart – sharoitlar bilan bog'liq holda shakllanadi.

Psixologik tashxislashning yaxlitligi¹¹⁰ uning nafaqat o'qituvchi pedagogik faoliyatini o'rganishning diagnostik jihatlarini, balki aniqlangan sabab va oqibatlarining bir–biri bilan o'zaro bog'lanishi asosida har bir o'qituvchining pedagogik qiyinchiliklarni bartaraf etishning optimal yo'llari va vositalarini topish imkoniyatini beradi. Konstruktiv – prognostik nuqtai nazardan ta'minlaydi, o'qituvchi pedagogik mahoratining rivojlanish istiqbollarini belgilab, uning faoliyat yuritish dinamikasini kuzatish orqali tanlangan mehnat shakllari samaradorligini baholash imkoniyatini yaratdi.

O'qituvchi pedagogik faoliyatini tashxislashning turli aspektlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarining soni ko'p.

Xulosa

Pedagogik faoliyatni tadqiq etish mantiqi, pedagogik tashhislashning turli metodikalarini birlashtirish zaruriyati H.B.Kuz'minaning ishlarida ham keng yoritilgan. Tadqiqotning so'rov, kuzatish, baholash (reyting), o'z – o'zini baholash, juft qiyoslash, sosiometriya va eksperiment kabi metodlarini o'rganar ekan, u aynan «o'z–o'zini baholash, o'z–o'zini anglash usullaridan biri sifatida shaxsning barcha imkoniyatlarini namoyon qilishga, uning xulqiga, xarakteriga, faoliyat sur'atiga ta'sir etishini» ta'kidlaydi. O'qituvchining pedagogik bilim va malakalari tizimini tavsiflab, H.B. Кузьмина o'qituvchining bilish va o'rganish malakalari ichidan uning pedagogik faoliyati uchun zarur bo'lgan afzalliklarni va nuqsonlarni ongli ravishda bilib tuzatish yoki takomillashtirish maqsadida tashxis qila olish qobiliyatini ajratib ko'rsatadi¹¹¹.

¹⁰⁹ Каранг: Ожегов С. И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю.Швединой. –Москва, 1980.- С.67.

¹¹⁰ Яхлитлик – объект, жараённинг ички бирлиги. Каранг: Философский словарь. /Под ред. И. Т. Фролова. – Москва, Политиздат, 1986. - 233 б.

¹¹¹ Кузьмина Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся. //Вопросы психологии. –1984. –№1. –С.16.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonini amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha ilmiy uslubiy risola. – 200 bet.
2. Краткий психологический словарь /Ред – сост. Л. А. Карпенко; Под общ.ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Ростов – на – Дону.1998, -106, 137, 257.
3. Кузьмина Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся. //Вопросы психологии. –1984. –№1. –С.16.
4. Леонтьев А.А. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва, 1975.
5. Метаева В. А. Рефлексия и её роль в преодолении профессиональных затруднений педагога: Дис. канд. пед. наук – Екатеринбург, 1996.- С. 47 .